

ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ: НА ПРИМЕРЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

THE DISPROPORTIONALITY OF DUE DILIGENCE: USING THE EXAMPLE OF CALCULATING THE LIMITATION PERIOD

ТИМОФЕЕВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ,
Тюменский государственный университет.

TIMOFEEV DANIL IGOREVICH,
Tyumen State University.

В данной статье рассматриваются проблемы одного из основных научных принципов частного права – должной осмотрительности. Обсуждается происхождение принципа, его взаимосвязь с принципами добросовестности и разумности, общефилософская основа таких принципов права. Проведено сравнительно-правовое исследование принципов права в контексте их сравнения с принципами системы общего права, в которой они довольно часто применяются судами. Проанализирована судебная практика применения судами должной осмотрительности в спорах с предпринимателями. Сделаны выводы относительно наличия проблем в сфере применения указанных принципов; выявлены факторы, влияющие на распространение таких проблем.

This article examines the problems of one of the main scientific principles of private law – due diligence. The origin of the principle, its relationship with the principles of good faith and reasonableness, and the general philosophical basis of such principles of law are discussed. A comparative legal study of the principles of law has been conducted in the context of their comparison with the principles of the common law system, in which they are quite often applied by courts. The judicial practice of applying due diligence by courts in disputes with entrepreneurs is analyzed. Conclusions are drawn regarding the existence of problems in the field of application of these principles; the factors influencing the spread of such problems are identified.

Ключевые слова: теория права, должная осмотрительность, добросовестность, разумность, общеправовые принципы, сравнительно-правовое исследование, судебная практика.

Key words: theory of law, due diligence, good faith, reasonableness, general legal principles, comparative legal research, judicial practice.

Актуальность. Право получило свое название от (слова) «справедливость», поскольку согласно превосходному определению Цельса, право есть искусство доброго и справедливого [1, с. 83].

На современном этапе развития юридической мысли «добрым» являются общеправовые принципы, сформировавшиеся в учении о гражданско-правовом договоре и выделившиеся из философии гуманизма; «справедливым» – логика и нормативизм; положения «чистого права» и категории юридической техники.

Такое внутреннее противоречие самих принципов права, конечно, не может не приводить к возникновению практических проблем, усугубляющихся ввиду наличия разного рода

внешних обстоятельств (особенностей взаимодействия субъектов состязательного процесса, института судейского усмотрения, фактических обстоятельств казуса).

Латинское выражение, некогда украшавшее вход в ад в произведении А. Данте «Божественная комедия», в переводе: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», – методологически точно описывает сущность такого правового явления как несостоятельность должника (и проводимых в этой связи процедур), поскольку именно в процедуре банкротства и обособленных спорах, ввиду большого количества фактических обстоятельств и необходимой, высокой степени абстрагирования правового регулирования, наиболее ярко и полно отражаются практические проблемы, возникающие по причине внутренней противоречивости рассматриваемых принципов [2, с. 55].

Разумность и осмотрительность являются по своему смыслу категориями объективными, в отличие, например, от добросовестности, субъективной категории, исследование которой необходимо проводить самостоятельно, с совершенно иным подходом.

Философско-правовое обоснование исследования.

1. Равная мера к разным субъектам.

Основой либертарно-юридического понимания сущности и ценности права является принцип формального равенства.

Правовое равенство, по мнению В.С. Нерсисянца, это равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и равная мера свободы индивидов. Право говорит и действует языком и средствами такого равенства и благодаря этому выступает как всеобщая и необходимая форма бытия выражения и осуществления свободы в совместной жизни людей. В этом смысле право является математикой свободы [3, с. 15].

Указанная философско-правовая позиция корреспондирует также статье 1 ГК РФ, раскрывая и расширяя смысл перечисленных в ней правовых норм-принципов [4, с. 7].

Однако на практике суды пренебрегают современным подходом к правопониманию, руководствуясь, скорее, формальной целью законодательства о банкротстве – поочередного удовлетворения требований кредиторов, ввиду чего возникает такая проблема как диспропорциональность в применении принципа должной осмотрительности.

2. Методология.

В настоящем исследовании будут использованы общетеоретические и эмпирические методы познания, позволяющие в полном объеме раскрыть проблематику применения правовых принципов, исходя из метода восхождения от абстрактного к конкретному:

- 1) Историко-юридический метод;
- 2) Герменевтический метод;
- 3) Телеологический метод;
- 4) Юрико-психологический метод;
- 5) Эмпирический анализ практикообразующих судебных актов (судов кассационной инстанции).

Краткая характеристика генезиса рассматриваемых принципов.

1. Происхождение принципа разумности.

Ввиду того что настоящее исследование не является по своему характеру исключительно историко-правовым, мы не будем акцентировать внимание на всех цивилизационных особенностях принципов разумности и должной осмотрительности, обратившись только к состояниям, близким к современности.

Принцип разумности, являясь отражением объективной действительности, предъявляя стандарт когнитивных способностей субъектам права, в форме, известной правовой системе Российской Федерации, произошел из доктрины “Reasonable Person”, широко распространенной в системе общего права (common law).

Так, в деле *Vaughn v. Menlove*, в котором впервые упоминается указанный стандарт, было определено, что человек разумный (*reasonably prudent person*) не стал бы складывать сено опасным образом рядом со строением соседа (как сделал ответчик по делу) из-за риска возгорания [13, с. 2].

Самым известным в данном контексте является дело *McQuire v. Western Morning News*, 1905, в котором суд разъяснил, что разумный человек является средним пассажиром «Клэпхэмского автобуса», т.е. без каких-либо выдающихся интеллектуальных способностей, из чего можно сделать вывод, что человек разумный – средний представитель приматов вида *homo sapiens*, способный выстраивать причинно-следственные связи между несколькими взаимосвязанными событиями, предвидеть и осознавать риски [14, с. 20].

Разумность, соответственно, является одним из принципов, призванных стабилизировать гражданский оборот, предъявляя требование к субъектам права действовать в тех когнитивных пределах, которые чаще всего встречаются в экономических отношениях того или иного рода (в связи с чем разумность, например, для предпринимателей как стандарт поведения будет отличаться от требований разумности, предъявляемых к гражданам в бытовых отношениях).

2. Происхождение принципа должной осмотрительности.

Принцип должной осмотрительности проистекает из латинской формулы «*caveat emptor*», и дальнейшей англо-саксонской стилизации «*buyer beware*», что переводится как «*покупатель остерегается*».

Не вдаваясь в доктринальные подробности, отметим, что должная осмотрительность, в свою очередь, является эманацией принципа разумности, доктрины «*reasonable person*», окончательно сформированной в 19 веке английским правом (и затем закреплённой в качестве примата для регулирования многих правоотношений), поскольку человек разумный, способный выстраивать причинно-следственные связи, способен также и прогнозировать возможные последствия совершаемых им действий.

Анализ современного состояния применения принципов.

1. Разумность и должная осмотрительность.

Пунктом 5 статьи 10 ГК РФ установлено, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается.

Содержание указанной нормы подтверждает тезис исследователя о том, что добросовестность – субъективная категория, а разумность – объективная, поскольку разумность презюмируется относительно действий, т.е. некой внешней активности субъектов.

Абзац 2 пункта 1 статьи 401 ГК РФ дополняет вышеуказанное положением о том, что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Также в современности он принимается во внимание и законодательством о несостоятельности (например, пункт 1 статьи 61.9 Закона о банкротстве), и актуальной судебной практикой [5, с. 71].

Исходя из вышеперечисленного, необходимо заключить, что разумность и осмотрительность являются не просто доктринальными положениями, а одним руководящими принципами правовой системы Российской Федерации, предъявляя определенные стандарты поведения к субъектам экономического оборота.

2. Судебная практика.

Применение принципа должной осмотрительности иллюстрирует определение ВС РФ от 08.12.2021 №309-ЭС21-22724, которым проверили законность судебных актов нижестоящих арбитражных судов [6].

Разрешая спор, суды исходили из недоказанности заявителем необходимых обстоятельств для признания его добросовестным возмездным приобретателем спорного имущества, принимая во внимание наличие долга на стороне покупателя (акционерного общества «Уральская техника») по договорам поставки и возможность последующего приобретателя автомобиля, поскольку покупатель должен был проявить осмотрительность и проверить размещенную в свободном доступе информацию о нахождении приобретаемого им автомобиля в залоге.

Данный прецедент иллюстрирует, что суды при оценке добросовестности (субъективной категории) исследовали категорию объективную (осмотрительность), позволившую заключить о недобросовестности приобретателя, который не предпринял определенных действий при покупке.

Очевидно, что принцип должной осмотрительности применяется не только в правоотношениях по договору купли-продажи, а имеет признаки основополагающего, руководящего начала всех субъектов экономической деятельности, у которых также возникает предпринимательский, т.е. повышенный риск.

Например, как указано в абзаце 6 пункта 18 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019), статус арбитражного управляющего предполагает среди прочего проявление им должной осмотрительности в своей профессиональной деятельности для предотвращения риска невыплаты расходов по делу о банкротстве, что вытекает из закрепленной ст. 20.3 Закона о банкротстве обязанности арбитражного управляющего действовать добросовестно и разумно в интересах должника и его кредиторов [7].

Подобная формулировка Президиума, во-первых, дополнительно подтверждает суждение исследователя о том, что должная осмотрительность вытекает из добросовестности и разумности как общеправовой принцип, во-вторых, является правовым механизмом уравнивания субъектов права, в том числе, участвующих в процедуре банкротства.

Проблемы применения осмотрительности.

Оспаривание сделок должника в процедуре банкротства имеет ретроспективный характер, позволяющий арбитражным управляющим, представляющим интересы кредиторов, в течение года изучать период подозрительности должника, возникший до появления признаков неплатежеспособности (неоплатности), в связи с чем принципы разумности и должной осмотрительности обязаны способствовать соблюдению прав и законных интересов как должника, так и кредиторов.

Между тем, на практике срок исковой давности искусственно увеличивается арбитражными управляющими с помощью различных средств, превращая состязательную процедуру банкротства в фактически инквизиционный, доправовой процесс.

Действующая судебная практика активно сопротивляется формулировке, изложенной в пункте 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», где указывается, что срок исковой давности исчисляется с момента, когда управляющий «должен был узнать», воспринимая только «мог узнать», т.е. измеряя срок исковой давности от конкретного доказательства, из которого арбитражный управляющий узнал об оспариваемой сделке, но не предъявляя к нему требований должной осмотрительности, не моделируя ситуацию должного процессуального поведения [8, с. 77].

Так, в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 26.01.2023 №Ф09-7617/17 по делу №А60-43308/2016, был опровергнут вывод апелляционного суда о пропуске срока исковой давности, поскольку он не учитывал фактического отсутствия у финансового управляющего до 2021 года сведений об оспариваемых сделках, ввиду чего является оши-

бочным и не может быть признан самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления [9].

Иными словами, суд округа заявил, что считает ошибочным применять требования должной осмотрительности и разумности к действиям арбитражного управляющего, не учитывая его бездействие, что, конечно, заслуживает критической оценки.

В целом, возникновение подобной ситуации можно понять. Фактически, судья встаёт перед выбором: признать сделку недействительной и пополнить конкурсную массу, либо отказать в удовлетворении требований лишь по одному «формальному» основанию. Однако подобный моральный выбор, по мнению исследователя, не соответствует положениям чистого права, свободного от таких измышлений.

В целом, именно формальное отношение к институту срока исковой давности зачастую нарушает стабильность хозяйственного оборота, что является отдельной темой для исследования.

Подобные судебные акты, пренебрегающие разъяснениями Пленума ВАС РФ и требованиями должной осмотрительности, не являются редкостью в обособленных спорах, поскольку правоприменитель склонен относиться к Закону о банкротстве телеологически, т.е. воспринимая исключительно цель расчёта с кредиторами в качестве способа толкования норм, однако подобный тренд нельзя считать верным с точки зрения избранной методологии.

Позитивная судебная практика.

Несмотря на наличие диспропорциональности в применении принципов разумности и осмотрительности относительно оценки действий арбитражных управляющих, нередко и позитивная судебная практика.

Так, суды учли, что смена конкурсного управляющего по делу о банкротстве не прерывает и не приостанавливает течение срока исковой давности, поскольку последующий управляющий является правопреемником предыдущего: о наличии оспариваемых перечислений конкурсный управляющий мог узнать при анализе финансовой деятельности должника.

Проявив должную степень разумности и осмотрительности, управляющий мог получить всю необходимую информацию об оспариваемых сделках и обратиться в арбитражный суд в пределах срока давности (*постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2021 №Ф05-5424/2020 по делу №А41-82788/2016*) [10].

Аналогичная правовая позиция содержится также в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 01.11.2022 №Ф09-7309/22 по делу №А76-36137/2017, где правовая ситуация была дополнительно осложнена приостановкой течения срока исковой давности, однако арбитражный суд применил требования к должной осмотрительности арбитражных управляющих, и сделал правильный вывод о пропуске срока исковой давности на оспаривание сделок [11].

Причины, способствующие распространению проблемы.

Представляется очевидным, что существование любого объективно существующего явления обусловлено также целым рядом причин.

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что причинами, способствующими распространению диспропорциональности в применении принципов разумности и должной осмотрительности, являются:

1) Процессуальная.

Очевидно, что для исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок гораздо более убедительной выглядит позиция с точки зрения статьи 65 АПК РФ, согласно которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Однако стандарты разумности и осмотрительности должны применяться в системной взаимосвязи с процессуальными нормами, образуя общую, наиболее оптимальную стратегию

поведения субъектов применительно к каждому спору для целей эффективности производства и защиты прав и интересов тяжущихся сторон.

2) Эмоционально-дисциплинарная.

Для судей как для особых субъектов состязательного процесса, естественно, более понятным и выразительным является конкретный предмет материального мира – доказательство, зафиксировавшее след обстоятельства, чем абстрактные общеправовые принципы.

Более того, руководствуясь положениями статьи 65 АПК РФ, у судейского сообщества сильно возрастает уверенность относительно будущей «правовой определенности» судебного акта (во избежание его отмены и испорченной статистики) [12].

3) Телеологическая.

Как уже отмечалось ранее в исследовании, подобный подход распространен также вследствие упрощенного понимания целей Закона о банкротстве – поочередного удовлетворения требования кредиторов, без учета интересов и прав должника, экономического анализа данной отрасли, а также вследствие игнорирования системных положений процессуального законодательства.

Учитывая, что оспаривание сделок в банкротстве имеет ретроспективный характер, в сущности, одной из немногих мер защиты (*уже провинившихся*) должников и будет применение принципов разумности и должной осмотрительности к арбитражным управляющим при исчислении срока исковой давности, поскольку при ином положении финансовый управляющий мог бы фактически бесконечно продлять его своим бездействием, что явно негативно повлияет на стабильность экономического оборота.

Помимо того, принципы разумности и осмотрительности могут также активно восполнять и другие недостатки современного правового регулирования, поскольку определяют наиболее оптимальную, эффективную стратегию поведения субъектов и складывающихся между ними отношений.

Выводы.

Диспропорциональность в применении частноправовых принципов в процедуре банкротства усматривается в том, что они не служат равной мерой для разных субъектов, и, по большей части, к сожалению, используются только для защиты интересов кредиторов и соответствующей дискредитации должников.

В условиях, когда должник, по сути, уже является несостоятельным и все его сделки за определённый период подпадают под подозрение, такой подход

1) Лишает его и без того немногочисленных средств защиты;

2) Не соответствует общим положениям арбитражного процессуального законодательства, исходя из которых арбитражное судопроизводство является состязательным, и, следовательно, все тяжущиеся субъекты должны соответствовать определённой стратегической, усреднённой модели поведения.

Подобное положение не соответствует истинной сущности процедур банкротства, которые должны оздоравливать хозяйствующих субъектов, давать им второй шанс, тем самым способствуя развитию экономики, а не подменять исполнительное производство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. 1. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2008. 584 с.
2. Данте А. Божественная комедия: в 3 частях: Ад, Чистилище, Рай / А. Данте; пер. с итал. В. Лазарева; коммент. Ю. Лотмана; худож. Д. Мохова. М.: Азбука-классика, 2008. 432 с.
3. Нерсесянц В.С. Право и культура: предмет и проблемы юридической аксиологии. М., 2002. 423 с.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331.
6. Дело ООО «Торговый дом Автомобильный завод «Урал» к АО «Уральская техника». URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-08122021-n-309-es21-22724-po-delu-n-a76-338572018> (дата обращения 24.03.2024).
7. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2019): утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323388.
8. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2013. №7. Ст. 77. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109923.
9. Дело по жалобе ПАО Банк «ВТЮ» и финансового управляющего. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e5222848-090e-439c-bfcf-6691a37cb182/521bf2a4-4249-4b4e-9f76-ec72d2963add/A60-43308-2016_20230126_Postanovlenie_kassacii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 24.03.2024).
10. Дело по жалобе конкурсного управляющего ООО «Пролетарка». URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9d456d3d-e3eb-442f-b65e-b3e6cd7e5886/255743aa-87f3-4d34-99f7-996b8a72090f/A41-82788-2016_20210129_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 24.03.2024).
11. Дело по жалобе Морозова Константина Викторовича. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1eeca11a-427a-417a-95e3-e59128d3de15/7f21aec6-8581-4ce8-922c-9c24fb84f00b/A76-36137-2017_20221101_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 24.03.2024).
12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (дата обращения 24.03.2024).
13. Case Vaughn v. Menlove. URL: <https://www.casebriefs.com/blog/law/torts/torts-keyed-to-prosser/negligence/vaughan-v-menlove-2> (дата обращения 24.03.2024).
14. Case Mcquire V. Western Morning News Company, Limited. URL: <https://www.uniset.ca/other/cs3/19032KB100.html> (дата обращения 24.03.2024).

© Тимофеев Д.И., 2024.